

ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ОВЗ

PROBLEMS OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT FOR FAMILIES RAISING CHILDREN WITH DISABILITIES

ИМЕЖБАЕВА ЯНА РИФАТОВНА,

Российский государственный социальный университет.

IMEZHBAEVA YANA RIFATOVNA,

Russian State Social University.

Данная статья посвящена проблемам психолого-педагогического сопровождения родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Рассматриваются основные вызовы, с которыми сталкиваются родители, а также обсуждаются возможные способы и методы помощи родителям. Одной из основных проблем, поднимаемых в статье, является нехватка информации и ресурсов для родителей, чтобы эффективно справляться с потребностями своих детей с ОВЗ. Отмечается, что недостаточное понимание характеристик ОВЗ, недоступность качественных консультаций и помощи ведут к чувству беспомощности у родителей. Сделан вывод о необходимости индивидуального подхода и поддержки с учетом уникальных потребностей каждой семьи и каждого ребенка с ОВЗ.

This article is devoted to the problems of psychological and pedagogical support for parents raising children with disabilities. The main challenges faced by parents are considered, as well as possible ways and methods of helping parents are discussed. One of the main problems raised in the article is the lack of information and resources for parents to effectively cope with the needs of their children with disabilities. It is noted that a lack of understanding of the characteristics of HIA, the unavailability of high-quality consultations and assistance lead to a feeling of helplessness among parents. The conclusion is made about the need for an individual approach and support, taking into account the unique needs of each family and each child with disabilities.

Ключевые слова: *поддержка, психолого-педагогическое сопровождение, трудности семьи, ограниченные возможности здоровья, дети с ОВЗ.*

Key words: *support, psychological and pedagogical support, family difficulties, limited health opportunities, children with disabilities.*

Актуальность данного исследования состоит в том, что семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), часто сталкиваются с рядом сложностей, которые требуют особого психологического и педагогического сопровождения. Семьи нуждаются в поддержке и помощи специалистов, чтобы успешно справиться с трудностями. Психологическое и педагогическое сопровождение семей с детьми с ОВЗ необходимо для того, чтобы помочь родителям лучше понимать особенности развития и поведения своего ребенка, а также научить их методам взаимодействия, которые могут способствовать развитию детей и улучшению семейных отношений. Также важно помочь семьям преодолеть стигматизацию и социальную изоляцию, с которыми они часто сталкиваются.

Сегодня большое внимание уделяется вопросам инклюзивного образования и поддержки детей с особыми образовательными потребностями (ОВЗ) и их семей. Для успешного инклюзивного обучения и социализации детей с ОВЗ необходимо обеспечить их родителям необходимые знания, навыки и психологическую поддержку. Родители, воспитывающие детей с ОВЗ, могут столкнуться с повышенным уровнем стресса и тревожности. Психолого-педагогическое сопровождение может помочь им справиться с этими эмоциональными нагрузками. Общество постепенно меняет свои взгляды на вопросы ОВЗ и инклюзии. Исследования в этой области помогают преобразовать публичное мнение и изменить стереотипы.

Проблемы психологического сопровождения семей, воспитывающих детей с ОВЗ, характеризуются высокой степенью изученности и имеют важное место и значение как в научной, так и в практической сфере.

Информационная база исследования основана на работах российских и зарубежных авторов, изучающих проблемы психолого-педагогического сопровождения родителей, воспитывающих детей с ОВЗ. Данная проблема вписывается в контекст культурно-исторической теории развития психических функций Л.С. Выготского и психологической теории А.Н. Леонтьева.

Семья играет важную роль в жизни ребенка, обеспечивая ему образование, знакомство с семейными традициями и набор жизненного опыта. Однако, чтобы ребенок правильно развивался, ему необходимо чувствовать уважение и любовь со стороны своих родителей, которые передают малышам свои знания и учат общаться с окружающим миром.

Семья является базовой социальной единицей, которая обеспечивает поддержку, воспитание и социализацию детей. Влияние обоих родителей очень важно для благополучного развития ребенка. Воспитание является сложной задачей, особенно для семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья, и требует дополнительной помощи и поддержки. Исследование психолого-педагогического сопровождения родителей, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, является важным аспектом успешного развития таких детей.

При анализе вопроса поддержки семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, необходимо выявить трудности, с которыми они сталкиваются. На наш взгляд, первоначальная проблема состоит в принятии или непринятии такого ребенка.

Показателями принятия могут служить:

- Способность семьи обсуждать проблемы,
- Сохранять баланс между любовью к ребенку и поддержкой его самостоятельности,
- Составлять планы на краткосрочную и долгосрочную перспективу и их успешное выполнение,
- Сотрудничество с профессионалами,
- Отсутствие чрезмерной опеки,
- Постановка требований, соответствующих возможностям ребенка.

Исследования показывают, что такие семьи можно условно разделить на три типа:

- 1) Семьи с пассивной реакцией, где слабое понимание проблемы является связующим звеном;
- 2) Семьи с гиперактивной реакцией, в которых родители и родственники активно ищут лучших врачей, лекарства и клиники;
- 3) Семьи со средней позицией, где родители последовательно следуют советам врачей и других специалистов.

Следует отметить, что в одной и той же семье могут встречаться разные позиции: мать и отец, родители и старшее поколение, те, кто проводит большую часть времени с ребенком и те, кто видит его больше со стороны, могут по-разному воспринимать проблемы, связан-

ные с этим малышом [4, с. 62]. Вследствие этого, семьи сталкиваются с разнообразными проблемами, требующими комплексной поддержки:

- Включение в общество, посещение общественных мест, активное участие в мероприятиях и т.д.;
- Расширение социальных связей, преодоление изоляции;
- Получение разносторонней информации о особенностях ребенка, возможностях помощи, лечения и образования, правах, льготах, доступных ресурсах;
- Развитие навыков использования собственных ресурсов.

Исследование психолого-педагогического сопровождения родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, является важным аспектом поддержки и обеспечения успешного развития детей. Для глубокого понимания этой проблемы, рассмотрим мнения двух выдающихся психологов: Льва Семеновича Выготского и Алексея Николаевича Леонтьева.

Л.М. Выготский был одним из основоположников культурно-исторической теории развития, которая подчеркивает важность взаимодействия ребенка с окружающей культурой и социумом. Согласно его теории, развитие ребенка происходит в зоне ближайшего развития (ЗБР), то есть в рамках содействия взрослых, включая родителей. В контексте семей, воспитывающих детей с ОВЗ, означает, что родители играют ключевую роль в стимулировании развития своих детей.

Родители должны создавать подходящую образовательную среду и обеспечивать поддержку в процессе обучения и адаптации.

А.Н. Леонтьев внес вклад в развитие деятельностной психологии и теории деятельности. Его теория выделяет важность деятельности человека и ее влияние на психологические процессы. В контексте родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, теория А.Н. Леонтьева подчеркивает необходимость ориентации на деятельность и потребности конкретного ребенка [2, с. 41].

Родители должны учитывать специфику потребностей и интересов своих детей с ОВЗ при создании образовательных сред

Психологи подчеркивают важность взаимодействия, поддержки и индивидуализации в развитии детей с ОВЗ. Родители в данном контексте играют не только роль опекунов, но и активных участников в образовательном процессе своих детей. Родители должны создавать условия для активной деятельности и адаптации, учитывая потребности и специфику развития каждого ребенка. Семья имеет особое значение для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Для таких детей семья часто является главным источником поддержки, заботы и важного социального окружения.

Для достижения успеха в работе с ребенком с ограниченными возможностями здоровья, необходимо тесное сотрудничество с родителями и близкими родственниками. Родители должны понимать свою роль в создании системы поддержки. Под руководством специалистов они должны учиться и применять принципы успешного общения, изменять неконструктивные привычки.

Авторы Т.С. Бобкова и Т.Н. Гороховицкая предлагают системный подход, который объединяет индивидуальную и групповую помощь ребенку, а также активное участие родителей в этом процессе [1, с. 84].

Главная цель работы с ребенком состоит в его социализации и общении с другими людьми. Поэтому родителям необходимо организовать повседневную жизнь таким образом, чтобы ребенок получал ту же поддержку и опору, что и во время обучения.

В настоящее время широко применяется арт-терапия, которая включает в себя различные творческие занятия, такие как:

- Рисование,

- Работа с песком,
- Музыкальная терапия,
- Работа с глиной.

Данный подход является популярным как среди детей, так и среди их родителей. Арт-встречи для родителей имеют терапевтическую направленность и помогают им отдохнуть, обновить свои внутренние ресурсы, выразить свои проблемы и эмоции через искусство.

Для детей такие занятия способствуют:

- Развитию мелкой моторики,
- Развитию фантазии,
- Развитию воображения,
- Приобретению новых навыков и умений,
- Развитию самовыражения,
- Стремления к успеху,
- Улучшению физического развития,
- Развитию координации,
- Развитию планирования и контролю над движениями [7].

В соответствии с концепцией социальной ситуации развития ребенка Л.С. Выготского, Т.А. Бондарь, И.Ю. Захарова, А.Н. Леонтьева которые предлагают использовать средовой подход для помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и их семьям.

Арт-терапия предусматривает предварительную подготовку среды взрослыми, чтобы она способствовала обучению, а затем взрослый помогает ребенку освоить пространственную среду: пространство, время, роли и эмоциональные отношения.

Постепенно ребенок усваивает новые знания и умения, необходимые для успешной социализации. Важно заметить, что в любой форме работы семьи и ребенка с ОВЗ необходимо тесное сотрудничество специалистов и членов семьи. Специалист выступает в роли основы и указывает направление, а семья (родители, ребенок, родственники) осуществляет эти изменения.

При оказании помощи семье и ребенку важно придерживаться трех простых правил:

- Понимание,
- Уважение,
- Действие.

Специалист должен понимать трудности, с которыми сталкивается семья, уважать их мнения и самовыражение, а также планировать и осуществлять конкретные действия с целью достижения реальных изменений. Существует множество подходов к оказанию психолого-педагогической помощи семьям детей с ограниченными возможностями здоровья. Каждый из этих подходов может быть хорош в своем контексте. Работа семьи с особым ребенком может быть индивидуальной или групповой, и она становится эффективной только при тесном сотрудничестве семьи и специалистов.

Таким образом, важно создать благоприятную семейную атмосферу, чтобы обеспечить здоровое развитие и адаптацию ребенка в обществе. Взаимодействие родителей и педагогов в целях развития и помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) играет критическую роль в обеспечении полноценного развития и благополучия этих детей.

Родители и педагоги должны сотрудничать при определении индивидуальных образовательных целей и планов поддержки для каждого ребенка с ОВЗ. Открытая и регулярная связь между родителями и педагогами позволяет обмениваться информацией о прогрессе, изменениях и потребностях ребенка.

Родители могут предоставить педагогам ценную информацию о потребностях и интересах своего ребенка, что помогает адаптировать учебные практики под конкретные потребности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бобкова Т.С., Гороховицкая Т.Н. Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья центром психолого-педагогической и медико-социальной помощи в условиях инклюзивного образования // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология. 2016. № 3 (26). С. 61-66.
2. Выготский Л.С. Вопросы детской психологии. М.: Издательство Юрайт, 2023. 160 с.
3. Редькина Е.В. Психолого-педагогическая помощь семье, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья // Семья в контексте педагогических, психологических и социологических исследований: материалы IV международной научно-практической конференции 1-3 марта 2022 года. Прага: Vedecko vydavatelske centrum «Sociosfera-CZ», 2022 С. 94-96.
4. Леонтьев К.Н. Современная психология. Избранные сочинения в 3 т. Т. 1. М.: Издательство Юрайт, 2023. 320 с.
5. Шульга Т.И. Психолого-педагогическое сопровождение детей группы риска. 2-е изд. М.: Издательство Юрайт, 2023. 208 с.
6. Ягафарова А.А. Социально-психологические проблемы семей, воспитывающих детей с ОВЗ / А.А. Ягафарова, А.Ф. Фазлыева // Молодой ученый. 2023. № 17 (464). С. 286-289.
7. Lipson M.Y., Wixson K.K. Reading Disability Research: An Interactionist Perspective // Review of Educational Research. 1986. Vol. 56 (1). pp. 111-136.

© *Имежбаева Я.Р.*, 2024.